

- Nombre autor: Reyes Rascón, Juan de Dios
- ORCID: 0000-0001-8056-4655
- Departamento: Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Sevilla
- Título del trabajo: “Compilación de aplicaciones informáticas tributarias. Materiales prácticos para una clase de Grado en Derecho Financiero y Tributario. Parte especial”.
- Fuente de publicación: Servi-copy, 2023
- ISBN/ISSN: 978-84-949688-8-4
- Resumen y palabras clave

En este trabajo se pretende recoger toda la información sobre aplicaciones informáticas que la Administración Tributaria pone a disposición del contribuyente para ser utilizadas en clases prácticas de Derecho Financiero y Tributario parte especial con el objetivo de que estudiantes puedan ver la utilidad de la asignatura para la vida cotidiana.

Palabras Clave: Derecho Financiero y Tributario, aplicaciones, Administración Tributaria